

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Virgen con Niño

Anónimo

Nº inventario: 158 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Arte flamenco

Dimensiones: 37 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Real Monasterio de San Quirce](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco](#) (Buenos Aires, Argentina)

Nº inventario en colección actual: Colección Schenone, Inv. 1

Historia del objeto

La escultura de la *Virgen con Niño* fue confeccionada en Malinas, Flandes (Bélgica) en torno al año 1500. Estas piezas de pequeño formato se volvieron muy populares y fueron destinadas tanto para el culto privado como para la comercialización. Sus compradores eran muy diversos, pero no cabe duda de que España y Portugal fueron los grandes consumidores. Probablemente la pieza llegó desde Flandes a España a través de los mercados y ferias, quizá el de Medina del Campo (Valladolid) a tenor de la importancia que tenía.

No sabemos por quién fue comprada la talla, pero es posible que un particular la adquiriese para donársela a las monjas cistercienses del Real Monasterio de san Quirce de Valladolid (España). Las hermanas se habían trasladado en el siglo XIV al interior de la ciudad y estaban construyendo un nuevo monasterio con la ayuda de aportaciones externas. Sabemos que en 1499 el obispo de Palencia hizo una donación, por lo tanto, es posible que la escultura hubiese llegado de la misma forma.

La talla permaneció en el Real Monasterio de san Quirce de Valladolid (España) hasta 1947, momento en el que [Héctor Schenone](#), historiador argentino, la compró. Había recibido una beca del Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid para

estudiar los antecedentes ibéricos del arte colonial americano. Este aprovechó su viaje para nutrir su colección privada con numerosas piezas de procedencia castellana, flamenca e italiana, entre otras (Siracusano y Tudisco, 2009). Según Siracusano y Rey (2016), Schenone la adquirió directamente en el monasterio. Posteriormente la pieza viajó con él de vuelta a Buenos Aires, donde formó parte de su colección particular. Schenone fue nombrado director del Museo Municipal Isaac Fernández Blanco en los años 60. En la actualidad su colección particular se conserva en dicho museo, lugar donde se encuentra la escultura de la *Virgen con Niño*.

Descripción

La Virgen sostiene al Niño con su brazo derecho, mientras que en la izquierda sujeta un báculo. Está vestida con una túnica larga que se ciñe en su cintura. Su manto cae desde los hombros y se recoge en ambos brazos formando pliegues angulares quebrados, junto con un pliegue largo y curvo que aporta a la figura un sutil movimiento en forma de "S" (Siracusano y Tudino, 2009). Respecto al Niño, este viste una larga camisa. Toda la indumentaria ha sido dorada, con restos de un estofado en tonos azul y ocre que parece haber sido añadido en España. Los encarnes, sin embargo, corresponden a la época original (Siracusano y Tudino, 2009).

Ubicaciones

- ca. 2014

MUSEO

[Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- 1947 - ca. 2014

COLECCIÓN PRIVADA

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- principios del s.XVI - 1947

CONVENTO

[Real Monasterio de San Quirce, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- SIRACUSANO, Gabriela y REY, Juan Ricardo (2016): [Itinerarios de la materialidad](#). MUNTREF, Buenos Aires.
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2012): "Héctor Schenone y el Museo Fernández Blanco. La construcción académica de una colección", nº 1, [Estudios Curatoriales](#).
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Virgin and Child

[Anónimo](#)

Inventory number: 158 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish Art

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Real Monasterio de San Quirce](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art](#) (Buenos Aires, Argentina)

Inventory number in current collection: Colección Schenone, Inv. 1

Object History

The sculpture of the Virgin and Child was crafted in Mechelen, Flanders (Belgium), around the year 1500. These small-format pieces became highly popular and were intended both for private devotion and commercial trade. Their buyers were diverse, but there is no doubt that Spain and Portugal were the primary consumers. The piece likely arrived in Spain from Flanders via trade markets and fairs, possibly through the Medina del Campo (Valladolid) fair, given its significance at the time.

It is unknown who purchased the sculpture, but it is possible that a private individual acquired it to donate it to the Cistercian nuns of the Real Monasterio de san Quirce in Valladolid (Spain). The nuns had relocated to the city centre in the 14th century and were constructing a new monastery with the aid of external contributions. It is documented that in 1499, the Bishop of Palencia made a donation; therefore, it is plausible that the sculpture arrived through a similar means.

The sculpture remained in the Real Monasterio de san Quirce in Valladolid (Spain) until 1947, when the Argentine historian Héctor Schenone purchased it. He had received a scholarship from the Department of Cultural Relations of the Spanish Ministry of Foreign Affairs to study the Iberian influences on colonial American art. During his trip, he took the opportunity to expand his private collection with numerous pieces of Castilian, Flemish, and Italian origin, among others (Siracusano & Tudisco, 2009). According to Siracusano and Rey (2016), Schenone acquired the sculpture directly from the monastery. The piece later travelled with him back to Buenos Aires, where it became part of his private collection. Schenone was appointed director of the Isaac Fernández Blanco Municipal Museum in the 1960s. Today, his private collection is preserved in that museum, where the sculpture of the Virgin and Child is currently housed.

Description

The Virgin holds the Child with her right arm, while in her left hand, she grasps a staff. She is dressed in a long tunic, fitted at the waist. Her mantle falls from her shoulders and gathers over both arms, forming angular, broken folds, along with a long, curved fold that imparts a subtle "S"-shaped movement to the figure (Siracusano & Tudino, 2009). As for the Child, he is clad in a long shirt. The entire attire is gilded, with traces of polychrome decoration in shades of blue and ochre, which appears to have been added in Spain. However, the flesh tones correspond to the original period (Siracusano & Tudino, 2009).

Locations

- ca. 2014

MUSEUM

[Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- 1947 - ca. 2014

PRIVATE COLLECTION

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- Early XVI - 1947

CONVENT

[Real Monasterio de San Quirce, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- [SIRACUSANO, Gabriela y REY, Juan Ricardo \(2016\): *Itinerarios de la materialidad*. MUNTREF, Buenos Aires.](#)
- [SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo \(2012\): "Héctor Schenone y el Museo Fernández Blanco. La construcción académica de una colección", nº 1, Estudios Curatoriales.](#)
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Fuente: Siracusano y Tudisco (2009): 4.

